

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

KOREYA RESPUBLIKASI MILLIY INNOVATSION TIZIMINING XUSUSIYATLARI

Alieva Nodiraxon Abdumalikovna

Toshkent moliya instituti

PhD. Menejment va marketing kafedrasi dotsenti

loko-74@inbox.ru

Jabborova Sevinch Xusanovna

Toshkent moliya instituti

1-kurs talabasi

Iqtisodiyot fakulteti, Jabborovasevinch33@gmail.com

Annotatsiya: Jahon iqtisodiy tizimining muhim a'zosiga aylangan Koreya Respublikasining erishgan yutuqlari ko'p jihatdan uning innovatsion rivojlanishi natijasidir. Maqolada Koreya Respublikasi iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishining xususiyatlari ko'rib chiqiladi va ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: innovatsiyalar, iqtisodiyot, klaster, infratuzilma, biznes inkubator, texnopark.

FEATURES OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KOREA

Alieva Nadirakhon Abdumalikovna

Tashkent Financial Institute

PhD. Associate Professor of the Department of Management and

Marketing, loko-74@inbox.ru

Zhabborova Sevinch Khusanovna

Tashkent Financial Institute

BA student

Faculty of Economics, Jabborovasevinch33@gmail.com

Abstract: The achievements of the Republic of Korea, which has become a significant member of the world economic system, are largely the result of its innovative development. The article considers the features of the innovative development of the economy of the Republic of Korea and analyzes the influencing factors.

Key words: innovation, economics, klaster, infrastructure, business incubator, technology park.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Алиева Надирахон Абдумаликовна
Ташкенский финансовый институт
PhD. доц кафедры “Менеджмент и маркетинг”
loko-74@inbox.ru

Жабборова Севинч Хусановна
Ташкенский финансовый институт
студентка 1-курса
экономического факультета
Jabborovasevinch33@gmail.com

Аннотация: Достижения Республики Корея, которая стала значимым членом мирохозяйственной системы, во многом являются результатом ее инновационного развития. В статье проанализированы особенности инновационного развития экономики Республики Корея и факторы, позволившие стране достичь за несколько десятилетий показателей, которые стали итогом векового развития западных стран.

Ключевые слова: инновация, экономика, кластер, инфраструктура, бизнес-инкубатор, технопарк.

В условиях формирования глобального экономического развития одним из основным факторов устойчивого роста национальной экономики является национальная инновационная система, эффективное функционирование которой в долгосрочной перспективе приводит к улучшению делового климата, модернизации промышленного сектора, повышению качества жизни населения и высокой конкурентоспособности на мировой арене.

К основным функциям национальных инновационных систем относятся:

- регулирование инновационных процессов в экономике;
- стимулирование инновационной активности в экономике;
- обеспечение непрерывных процессов генерации, накопления и распространения новых знаний и технологий;
- воплощение новых знаний в практической области, коммерциализация новых технологий;
- обеспечение взаимосвязей между основными участниками инновационного процесса;
- ресурсное обеспечение инновационного цикла;
- формирование «человеческого капитала».

Инновационная инфраструктура имеет большое значение для эффективного функционирования национальную инновационную систему. Она выступает в качестве базовой составляющей инновационного потенциала общества и фундамента инновационной экономики. К ней относятся технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы, наукограды, инновационно-технологические центры, венчурные компании, консалтинговые фирмы, страховые компании, финансовые структуры, агентства инжиниринговых услуг и др.

Государство, реализуя инновационную политику, задает направления развития этой системы и влияет на характер взаимосвязей между ее элементами. Роль государства состоит также в создании благоприятной институциональной среды для производства новых знаний, в особенности тех фундаментальных разработок и технологий, которые требуют существенные инвестиции, а также для активизации инновационной деятельности основных элементов национальных инновационных систем.

Основными тенденциями инновационной деятельности последних лет, связанными со структурными особенностями национальных инновационных систем, являются:

- «рост зависимости производства товаров и услуг от приложения научных знаний и технологий;

- рост числа производителей новых знаний;

- рост зависимости инновационной динамики от успешного взаимодействия между научными учреждениями и предпринимательским сектором;

- развитие инновационных технологий способствует созданию сетевых структур, в основу управления, которыми положены принципы самоорганизации (синергетики);

- распространение новых технологий в настоящее время подразумевает гораздо большее, чем покупку новейшего оборудования, а именно организационные изменения и изменения в системе менеджмента.

Таблица-1

Показатели национальных инновационных систем

Входные параметры (инновационный потенциал)	<ul style="list-style-type: none"> - Уровень образования населения (число имеющих высшее образование на 100 чел.). - Государственные затраты на исследования и разработки (% от ВВП).
---	---

Показатели, характеризующие функционирование НИС	<ul style="list-style-type: none"> - Затраты частного сектора на исследования и разработки (% от ВВП). - Затраты частного сектора на информационные технологии (% от ВВП).
Результатирующие показатели	<ul style="list-style-type: none"> - Экспорт высокотехнологичных товаров и услуг (% всего экспорта). - МСП, осуществлявшие продуктовые или процессные инновации (% от МСП). - Количество зарегистрированных патентов.

Национальную инновационную систему можно рассматривать как некоторую систему, которая имея ряд входных параметров и преобразуя их, дает на выходе инновационные результаты (табл.1).

Результатом эффективного функционирования НИС должны стать накопление инновационного потенциала и его реализация на высоком уровне. В настоящий момент наиболее распространенным индексом, характеризующим инновационное развитие стран, является глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index – ГИИ), рассчитываемый по методике международной бизнес-школы INSEAD (Франция). В рамках Глобального инновационного индекса 2022 года отслеживаются показатели эффективности инновационных экосистем 132 экономик и актуальные глобальные тенденции в области инноваций. В рейтинге Глобального инновационного индекса 2022 года Республика Корея заняло 6-место.

Устойчивое социально-экономическое развитие страны зависит от многих факторов, в числе которых национальная инновационная система. Благодаря эффективному использованию интеллектуального потенциала, генерации, распространению и внедрению новых знаний и технологий достигаются конкурентные преимущества, обеспечивающие независимость в экономическом развитии.

Во всем мире используются два подхода к реализации инновационной стратегии: евро-американский и китайско-японский. Первый базируется на эндогенном росте научно-технического потенциала за счет собственных научных исследований и конструкторских разработок; второй – на заимствовании зарубежных достижений научно-технического прогресса. Один из ярких примеров широкого использования в своем развитии иностранных технологий (главным образом японских и американских) – Республика Корея.

Сегодня Республика Корея – один из лидеров экономически развитых стран: ВВП Республики Кореи в 2021 году составил \$ 1,26 трлн. Рост показателя в 2021 году на 4% является самым высоким за последние 11 лет. Южная Корея занимает 10 место в Мире по уровню ВВП. Товарооборот Южной Кореи в 2021 году составил \$ 1,8 трлн. Экспорт вырос на 26 %, Импорт – на 32 %. Основным торговым партнёром Южной Кореи является Китай: товарооборот между двумя странами в 2021 году составил \$ 379 млрд – 22,5 % импорта и 25,3 % экспорта Кореи. Среди других крупных торговых Партнёров Кореи – США (\$ 169 млрд, 12 % импорта и 14,9 % экспорта), Вьетнам (\$ 79 млрд, 8,8 % импорта и 4 % экспорта). Корейская экономика достигла ведущих позиций в таких областях, как автомобилестроение, судостроение, производство полупроводников, жидкокристаллических дисплеев, телекоммуникационного оборудования и т.д. Однако еще около полувека назад страна относилась к числу беднейших аграрных стран.

Достижения последних лет являются результатом функционирования НИС Республики Корея. История ее становления значительно отличается от опыта других экономически развитых стран. Однако именно на примере Республики Корея наиболее отчетливо можно видеть, насколько тесным должно быть сотрудничество государства, бизнеса и научного сообщества при формировании национального инновационного потенциала.

Важную роль на южнокорейском инновационном рынке стали играть такие элементы инновационной инфраструктуры, как бизнес-инкубаторы и технологические инкубаторы. Они появились в 1991 г., при их создании использовался опыт работы технологических инкубаторов Израиля. Сначала такие инкубаторы были только государственными, а в 1993 г. был создан первый частный инкубатор (Jungbu Industrial Consulting Inc.). Одновременно был создан первый Народный инкубатор (Ansan Business Incubator). Создание большинства инкубаторов было инициировано государством. Несмотря на кризис 1997 г., деятельность инкубаторов способствовала возрождению национальной экономики и развитию НИС. В дальнейшем для развития промышленности и технологического развития регионов была создана Корейская ассоциация технопарков. Одновременно были разработаны программы развития инфраструктуры для стартап-компаний, использующих в своей деятельности высокие технологии, программы развития

предпринимательства, основанного на современных технологиях, специальные программы для лабораторных стартап-компаний и др.

На данном этапе еще одним направлением государственной политики становится кластеризация, увеличение инновационной активности регионов. Республика Корея была поделена на экономические кластеры и каждый кластер отвечает за разработку и производство определенных видов товаров и услуг. Например, г. Тэджон отвечает за информационные технологии, биопроизводство, производство высокотехнологичных деталей и материалов, роботостроение; портовый г. Пусан является центром логистической деятельности и туризма. Основная цель проекта – повышение восприимчивости регионов к новым знаниям и технологиям. Не менее 50% общего бюджета было инвестировано в формирование инновационной инфраструктуры и развитие человеческого капитала на каждом этапе программы.

Кластеры стали своеобразными «точками роста» отдельных отраслей и регионов Республики Корея. Развитию региональных инновационных кластеров в Республике Корея также способствует реализация пяти ключевых политических инициатив:

1. Укрепление региональных промышленных кластеров, которые включали в себя около четырех стратегически важных отраслей в каждом регионе.

2. Создание среды, способствующей развитию предпринимательства и инноваций: повышение качества жизни, улучшение доступа к финансированию, услуги по поддержке бизнеса, повышение мобильности трудовых ресурсов, образование и профессиональная подготовка, развитие НИОКР.

3. Развитие процесса коллективного обучения в инновационной системе: устранение правовых и нормативных препятствий для межфирменной кооперации, создание стимулов для совместных исследований производственных предприятий и университетов, развитие профессиональных сообществ.

4. Создание социального капитала.

5. Содействие развитию локальных и международных сообществ: взаимодействие с другими странами, такими как Япония, Сингапур и Китай, в трансграничном обмене знаниями в области образования, научных исследований и промышленного сотрудничества.

Современная инновационная политика Республики Корея имеет стратегическую цель, сформулированную в инициативе «Долгосрочный

прогноз развития науки и технологий до 2025 г.» – достижение научно-технологического уровня развития, обеспечивающего конкурентоспособность Республики Корея со странами G7. Для достижения этой цели при определении основных направлений научно-технологического развития правительство реализует принцип отбора и концентрации. Текущие научно-исследовательские национальные программы включают следующие направления:

- фундаментальные НИОКР (судостроение, освоение космоса, физика элементарных частиц);
- зеленые технологии (возобновляемая энергетика) и биотехнологии;
- высокопроизводительные вычисления, в том числе и облачные;
- IT-технологии.

В результате анализа процессов, происходящих в НИС Республики Корея, были выделены наиболее эффективные направления современной инновационной политики, которые оказывают непосредственное влияние на экономический рост и формирование собственного научно-технологического фундамента:

1. разработка стратегии научно-технологического развития;
2. формирование инфраструктуры инновационного рынка;
3. создание экономических и инновационных кластеров, формирование региональных инновационных систем;
4. развитие инновационного предпринимательства;
5. реформирование патентной системы;
6. развитие человеческого капитала.

Отличительные особенности формирования корейской НИС заключаются в следующем.

-Государство не только является регулятором инновационной деятельности, но и ее активным участником.

-Стратегическое видение развития НИС позволило достигнуть многих поставленных целей.

-Неформальные каналы трансферта иностранных технологий были более приоритетны, чем формальные.

-Благодаря хорошо образованной и мотивированной рабочей силе корейская экономика имела возможность приобретать технологии для индустриализации через неформальные каналы.

-На начальном этапе становления НИС страны определяющую роль сыграли чеболи, которые осваивали и коммерциализировали новые

технологии и которые в течение многих лет являлись основой развития национальной экономики, лишь позже малые и средние предприятия стали организовывать собственные центры НИОКР.

-Основной фокус инновационной политики направлен на сближение науки и реального сектора экономики через создание центров трансферта научных технологий, технополисов и технологических кластеров, предоставление компаниям налоговых преференций при проведении НИОКР.

-Грамотная патентная политика позволила стране занять значимое место в числе стран-владельцев прав на ведущие разработки во многих отраслях.

-Столь быстрое развитие инновационного потенциала стало возможным благодаря высокой грамотности населения и проводимой политики развития человеческого капитала.

В результате исследования выявлены ключевые факторы корейского успеха: тесное сотрудничество государства, бизнеса и научного сообщества при формировании национального инновационного потенциала; последовательный переход ведущей роли в инновационном процессе от крупных финансово-промышленных групп к малым и средним предприятиям; формы трансферта технологий, отличные от прямых иностранных инвестиций; создание инновационных кластеров; стратегическое государственное регулирование инновационной системы, в т.ч. на региональном уровне; развитие человеческого капитала.

Опыт и современные проблемы Республики Корея во многом интересны и для Узбекистана. Узбекская научно-инновационная система находится в стадии активного развития, результат ее формирования во многом зависит от предотвращения возможных проблем уже сегодня. Модель становления НИС Республики Корея показала свою эффективность и в то же время обнаружила свои ограничения.

Для решения проблемы разобщенности между элементами НИС можно использовать корейский опыт обеспечения взаимодействия в рамках кластеров и через элементы инновационной инфраструктуры такие, как технопарки и инновационные центры; для улучшения инновационной активности бизнеса необходима целевая государственная поддержка крупных предприятий в реализации инновационных проектов с наложением обязательств на компании в области развития инновационной инфраструктуры; корейский опыт показал эффективность программного

характера развития инновационной сферы с указанием точных количественных показателей.

Список использованной литературы:

1. Андрюшкевич, О.А. Особенности формирования национальных инновационных систем / О.А. Андрюшкевич, И.М. Денисова // Анализ и моделирование экономических процессов. – Сб. науч. трудов. Выпуск 10. – М.: ЦЭМИ РАН, 2013. – С.24-48.

2. Галкин, М.А. Национальные инновационные системы в условиях интернационализации научно-исследовательской деятельности: монография / М.А. Галкин, И.А. Родионова. – под ред. проф. И.А. Родионовой. – М.: Экон-информ, 2013. – 164 с.

3. Гусаков, Н.П. Инновационная система Республики Корея как фактор экономической безопасности страны / Н.П. Гусаков, Е.А. Колотырина // Азия и Африка сегодня. – 2015. – №4. – С.34-40.